

Weg von der Piste

Bildbericht
von Herbert Maeder

Dem Tourenfahrer gehört die weite Berglandschaft

Das ganze Volk fährt Ski. Aber bevor es Ski fährt, fährt es Bergbahn, Ski- und Sessellift. Die Abfahrtspisten ähneln oft Strassen in den Zeiten des Stossverkehrs. Selbst Hinweis- und Verbotstafeln fehlen nicht. Pistenpolizei? Schon wird nach ihr gerufen. Schnee im Naturzustand wirkt hemmend und ist nicht gefragt. Maschinen glätten und pressen den Schnee. Noch ist es leider nicht gelungen, einen idealen, standardisierten Kunstschnee zu schaffen.

Skilaufen

Immer mehr Menschen laufen Ski. Der Ski, vor Jahrtausenden in den

vor die glatten Laufflächen seiner Ski und besteigt jene Berggipfel, die ihm auch eine rassige Abfahrt versprechen. Da er auf mechanische Transportmittel verzichtet, steht ihm die ganze Weite der Berglandschaft zur Verfügung. Darin liegt die einmalige Schönheit des Tourenskilaufs, darin liegen aber auch seine Tücken und Gefahren.

Mönche als Skipioniere

Die Anfänge des Skilaufs in den Alpen gehen auf die letzten zwei Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts zurück. 1883 versuchten sich die Mönche auf dem Grossen St. Bernhard mit den aus Norwegen

vom hohen Gipfel über weite Hänge und durch Mulden niederzuschweben, wenn gleichmässiger Pulverschnee oder eine Schicht Sulz das Schwingen und Gleiten zum reinen Vergnügen machen. Welche Schinderei hingegen, wenn der Wind den Schnee ungleichmässig gepresst hat und der Skifahrer bei jedem Schwung durchbricht, oder wenn ein plötzlicher Temperaturanstieg den Pulverschnee in zähen Pappschnee verwandelt. Zum Fluch aber wird der weisse Segen, wenn er als Lawine oder Schneebrett von den Bergflanken niederstürzt und dem Skifahrer ein kaltes Grab bereitet.

mer wieder vor Entscheidungen gestellt: Darf ich diese Runne queren? Soll man die Lawinenschnur jetzt anlegen? Welcher Hang ist der sicherste?

Pulver oder Sulz?

Die Verhältnisse für Skihochtouren wechseln von Jahr zu Jahr und von Region zu Region recht stark. In den nördlichen Alpen sind die Tourenbedingungen oft schon im Hochwinter gut, während etwa im Engadin oder Wallis die Gletscher zur gleichen Zeit noch viel zu wenig eingeschneit sind. Die hohe Zeit des Tourenskifahrens beginnt im Frühjahr und dauert bis in den

▲ Tourenfahrer machen sich in der Morgenfrühe auf den Weg. Weil sich bei Sulzschnee die besten Abfahrtsverhältnisse im Laufe des Vormittags einstellen, wird spätestens um fünf Uhr aufgebrochen.

◀ Aufstieg zum Giglistock. Über dem Nordgrat des Sustenspitz (2930 m) geht eben die Sonne auf.

Weiten Lapplands erfunden, war ja zuerst ein Gerät zum Laufen. Daher spricht man auch vom «Skilauf». Die Breitenentwicklung des Skilanglaufs beweist, dass eine zunehmende Zahl von Menschen dem Pistenbetrieb ausweichen möchte. Dem eher passiven Hinunterfahren auf geglätteter, harter Piste zieht sie das Laufen auf weicher Spur vor.

Skilaufen und Skifahren

Der Tourenfahrer oder Skibergsteiger läuft und fährt. Er spannt Felle

eingeführten Schneeschuhen. Das ist kein Zufall. Das Hospiz auf dem zweieinhalbtausend Meter hohen Alpenpass war damals die höchstgelegene Winterwohnung der Schweiz. Während acht bis neun Monaten lebten die Mönche im Schnee, um den Passwanderern jederzeit in Gefahren beistehen zu können. Der Schneeschuh brachte ihnen neue Bewegungsmöglichkeit. Zur gleichen Zeit unternahm der deutsche Professor Wilhelm Paulcke in Davos seine ersten Gehversuche auf den neuen «Gleithölzern». Dreizehn Jahre später, 1896, erreichte er mit Victor de Beauclair den Gipfel des Oberalpstocks auf Skiern. Der erste Skidreitausender war bezwungen.

Der Schnee: Segen und Fluch

Der Schnee ist des Tourenfahrers Segen und Fluch. Welche Wonne,

Alpine Kenntnisse

Der Tourenfahrer benötigt nicht nur ein gesundes Herz und trainierte Muskeln, um den Anstrengungen eines langen Aufstiegs gewachsen zu sein. Er benötigt vor allem alpine Kenntnisse und ein wachsames Auge. Er muss wissen, wo die sicherste Aufstiegsspur angelegt wird und wie Karte, Kompass und Höhenmesser zu gebrauchen sind, wann ein Wetterumschlag Nebel und Schneefall bringt. Vor allem muss er kritisch sein im Hinblick auf die Lawinen- und Schneebrettgefahr.

Bei allgemeiner Lawinengefahr, nach grossen Neuschneefällen und starken Winden wird kein vernünftiger Mensch Touren unternehmen. Eine gewisse Lawinen- und Schneebrettgefahr ist aber in den Hochgebirgsregionen nie ganz auszuschliessen, und der Tourenfahrer ist im-

Sommer hinein. Die Tage sind länger und die Schneebrücken über den Gletscherspalten haben ihre maximale Festigkeit erreicht.

Im Mai und Juni beginnt der Schnee zu verfirnen. Die zarten Schneesterne des winterlichen Neuschnees verformen sich unter dem Einfluss der Sonnenwärme und der nächtlichen Kälte zu grobkörnigen Kristallen: Sulzschnee entsteht. Der Tourenfahrer steigt frühmorgens über den während der Nacht hartgefrorenen Schnee zum Gipfel. Die Sonne weicht den Schnee nur langsam auf. Eine aufgeweichte Schicht von zwei bis drei Zentimetern Dicke verspricht den höchsten Abfahrtsgenuss.

Was ist wohl schöner, stiebender Pulverschnee bei beissender Kälte oder zischender Sulz bei Frühlingssonnenschein? Ich möchte keines von beiden missen.

Weg von der Piste

Auch dieses Jahr lädt die «Woche» ihre Leser zu einer Skiwoche im Hochgebirge ein. Nähere Auskünfte und Anmeldeformulare finden sich auf der nächsten Seite.

Die Berge am Sustenpass sind ein ideales Skitourengebiet. Vor allem im Frühjahr und Frühsommer lassen sich von hier aus nicht allzu strenge Tages Touren auf Skidreitausender wie das Sustenhorn und das Gwächtenhorn ausführen. Bei guten Sichtverhältnissen und richtiger Spuranlage sind die objektiven Gefahren gering.

Eine Gruppe von Tourenfahrern steigt über den Kamm des Chüebärgli dem Steingletscher und dem Gwächtenhorn zu (1). Die tiefe Einsattelung im Hintergrund ist die Steinlimmi. Rechts davon der Giglistock (2900 m), ein dankbarer Skigipfel.

Die Abfahrt verläuft über die weiten Hänge links vom Gipfel und über den Steinlimmigletscher. Die klare Fernsicht vom Gipfel des Gwächtenhorns wird eifrig im Bilde festgehalten (2). Nach einem kühlen Gipfeltrunk (3) werden Felle und Fotoapparate im Rucksack verstaut. Und dann: Schwung auf Schwung auf der schönsten aller Pisten, dem weiten, sanft geneigten Gletscher (4).

2

3

4